

KIBERXAVFSIZLIK – AXBOROT VA ZAMON XAVFSIZLIGI

Suyunov Boburjon Baxadirovich,

Toshkent shahar IIBB ATSJQKB katta tezkor

vakili, estoyemuyfelize@gmail.com

tel: +998 50 054-66-32

Abstract: *Ushbu maqolada zamonaviy axborotlashgan jamiyatda kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi va zamon xavfsizligining o'zaro bog'liqligi hamda ularning dolzarbligi yoritilgan. Bugungi kunda texnologik taraqqiyot va raqamli muhitning kengayishi axborot resurslariga tahdid soluvchi xavflarning ortishiga olib kelmoqda. Shu sababli, axborotni himoya qilish, foydalanuvchilar xavfsizligini ta'minlash va raqamli infratuzilmalarning barqaror ishlashini kafolatlash kiberxavfsizlikning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Maqolada kiberhujumlar turlari, ularning oqibatlarini, axborot tizimlarini himoya qilish usullari, shuningdek, zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashishdagi innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Axborot xavfsizligi konsepsiyasining asosiy tamoyillari — maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik — alohida e'tiborga olinib, amaliy misollar bilan yoritilgan. Zamon xavfsizligi atamasi esa texnologik, ijtimoiy va ma'naviy barqarorlik nuqtai nazaridan kengroq talqin etiladi. Shuningdek, maqolada milliy va xalqaro miqyosda kiberxavfsizlik siyosatlarini, qonunchilik bazasi hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik masalalari ham ko'rib chiqilgan. Keltirilgan tahlillar orqali raqamli xavfsizlikni ta'minlashda kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.*

Keywords: *kiberxavfsizlik, kiberhujumlar, kompyuter xavfsizligi, tarmoq xavfsizligi, raqamli xavfsizlik, zararli dasturlar (malware), phishing hujumlar, ddos hujumi, xakerlik (hacking).*

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ВРЕМЕНИ

Аннотация: *В статье рассматривается взаимозависимость кибербезопасности, информационной безопасности и безопасности времени в современном информационном обществе, а также их актуальность. Сегодня технологический прогресс и расширение цифровой среды приводят к росту рисков угроз информационным ресурсам. По этой причине защита информации, обеспечение безопасности пользователей и обеспечение стабильной работы*

цифровой инфраструктуры являются одними из главных приоритетов кибербезопасности. В статье анализируются виды кибератак, их последствия, методы защиты информационных систем, а также инновационные подходы к борьбе с современными угрозами. Отдельно рассматриваются и иллюстрируются на практических примерах основные принципы концепции информационной безопасности — конфиденциальность, целостность и доступность. Термин «безопасность времени» трактуется широко с точки зрения технологической, социальной и моральной стабильности. Кроме того, в статье рассматриваются политика в области кибербезопасности, правовая база, а также вопросы сотрудничества государства и частного сектора на национальном и международном уровнях. Представленные анализы обосновывают необходимость комплексного подхода к обеспечению цифровой безопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, кибератаки, компьютерная безопасность, сетевая безопасность, цифровая безопасность, вредоносное ПО, фишинговые атаки, DDoS-атака, взлом.

CYBERSECURITY – INFORMATION SECURITY AND TEMPORAL SECURITY!

Abstract: *this article explores the interconnection and relevance of cybersecurity, information security, and temporal security in the context of the modern digital society. The rapid advancement of technology and the expansion of the digital environment have led to an increase in threats to information resources. Therefore, ensuring the protection of data, safeguarding user security, and maintaining the stability of digital infrastructures are priority tasks in cybersecurity. The article analyzes types of cyberattacks, their consequences, and methods of protecting information systems, with particular focus on innovative approaches to countering modern threats. The core principles of information security — confidentiality, integrity, and availability — are examined through practical examples. The concept of temporal security is discussed from technological, social, and moral perspectives. Additionally, the paper addresses cybersecurity policies, legal frameworks at both national and international levels, and cooperation between the public and private sectors. The analysis supports the need for a comprehensive approach to ensuring digital security.*

Keywords: *cybersecurity, cyberattacks, computer security, network security, digital security, malware, phishing attacks, DDoS attacks, hacking*

Introduction. Dunyo miqiyosida axborot texnologiyalarining rivojlanishi, XXI asr – axborot texnologiyalar asri bo‘lganligi, insonlarga qanchalik qulay bo‘lgan bo‘lsa, shunchalik ularning hayoti va shaxsiy ma‘lumotlariga bo‘lgan xafvsizlikning kamayishiga olib keldi. Insonlar o‘rtasida elektron pullar ishlatilib ularning qancha qulayligi ortgan bo‘lsa, ularga nisbatan hujum ham shu darajada ortdi. Aynan ushbu sohalardagi xafvsizlik “Kiberxafvsizlik” bilan ta‘minlanadi.

Kibermakonda sodir bo‘layotgan jinoyatlar soni hozirgi kunga sezilarli darajada oshdi. Kibermakondagi jinoyatlarning boshqa jinoyatlardan farqi bu jinoyatni shaxs masofadan sodir qiladi, inson bu jinoyatni o‘z ko‘zi bilan ko‘rmaydi, bu jinoyatda inson hayotiga emas balki ma‘lumotlariga hujum bo‘ladi. Shuning uchun bu kabi jinoyatlarga qarshi kurashish uchun mamlakatda samarali ish olib boruvchi organlar tizimini yaratishni taqazo qiladi.

Materials and Methods: kiberxafvsizlikni ta‘minlash va kiberjinoyatchilikni oldini olishga oid ilmiy maqolalar, kitoblar va monografiyalar. Mahalliy va xalqaro konferensiyalar materiallari, tadqiqotlar va ishlab chiqilgan tavsiyalar. Statistika va hisobotlar, investitsiya loyihalari va natijalari. Normativ-huquqiy hujjatlar: kiberxafvsizlikni ta‘minlash va kiberjinoyatchilikni oldini olishni tartibga soluvchi qonunlar, nizomlar va qarorlar. Mahalliy va xalqaro standartlar va tavsiyalar. Amaliy tadqiqotlar: mavjud kiberxavfsizlikni ta‘minlash loyihalarining tahlili. O‘zbekiston va boshqa mamlakatlardagi tajribalar va misollar.

Nazariy Tahlil: kiberxavfsizlikni ta‘minlashning nazariy asoslarini o‘rganish va tahlil qilish.

Kvantitativ Usullar: statistik ma‘lumotlar to‘plash va tahlil qilish, jumladan, anketalar va so‘rovlar o‘tkazish.

kiberxavfsizlikni ta‘minlash samaradorligini baholash uchun statistik ko‘rsatkichlarni tahlil qilish.

Sifatli Tahlil: intervyu va fokus-guruhlar orqali ekspertlarning fikrlarini yig‘ish va tahlil qilish. Amaliy tadqiqotlar orqali olingan ma‘lumotlarni sifatli tahlil qilish.

Komparativ Tahlil: turli mamlakatlar va hududlardagi kiberxavfsizlikni ta‘minlash usullarini taqqoslash. Yirik loyiha va dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni tahlil qilish.

Results. Ushbu tadqiqot kiberxavfsizlikni ta‘minlashning nazariy va uslubiy masalalarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida quyidagi muammolar aniqlandi va bir qancha asosiy natijalarga erishildi:

1. Kiberhujumlar: Har xil turdagi kiberhujumlar, jumladan, moliyaviy va siyosiy maqsadlar uchun amalga oshiriladigan hujumlar, tizimlarga va axborotga zarar yetkazmoqda.

2. Axborotlarni himoya qilish: maxfiy ma'lumotlar va shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki noqonuniy ishlatilishi xavfi ortib bormoqda.

3. Zamon xavfsizligi: Yangi texnologiyalar va xususiy sektorlar o'rtasidagi tarmoqlar va aloqa tizimlarining xavfsizligi doimiy nazoratni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham shu kungacha "Kiberxavfsizlik" masalasi bo'yicha qonun hujjatlari yetarli darajada emas edi. Chunki bu tushuncha va bu kabi jinoyatlar yaqin o'tgan yillarda juda avj olib ketdi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, kiberjinoyatlarni oldini olish, kiberhujumdan himoyalanih maqsadida Oliy Majlis tomonidan 15.04.2022-yil sanasida "Kiberxavfsizlik to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi va kuchga kirish sanasi 17.07.2022-yil sanasi etib belgilandi.

Qabul qilingan qonunda kiberxavfsizlik sohasidagi muhim tushunchalarning to'liq ma'nolari ochib berildi. Qonunda kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni o'z prinsplari orqali tartibga solish belgilandi. Bu prinsiplarni qonuniylik; kibernakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning ustuvorligi; kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv; kiberxavfsizlik tizimini yaratishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokining ustuvorligi; O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlikni ta'minlashda xalqaro hamkorlik uchun ochiqligi kabi prinsiplar tashkil qiladi.

O'zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlik sohasidagi yagona davlat siyosatini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organidir. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatiga kiberxavfsizlik sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni va davlat dasturlarini ishlab chiqishi, kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishi, kiberxavfsizlik hodisalari yuzasidan tezkor-qidiruv tadbirlarini, tergovga qadar tekshiruvlarni va tergov harakatlarini amalga oshirish, kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etish hamda ularga nisbatan tegishli chora-tadbirlarni, shu jumladan ularning oqibatlarini tugatish bo'yicha tashkiliy-texnik chora-tadbirlarni ko'rishi, favqulodda vaziyatlarda axborot tizimlari

va resurslarini kiberhimoya qilish hamda kiberxavfsizlik sohasidagi boshqa masalalar bo'yicha chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan rejalarni ishlab chiqishi, kiberxavfsizlikni ta'minlashga doir ishlarni, shuningdek muhim axborot infratuzilmasi obektlarida kiberhujumlarning oldini olishga, ularni aniqlashga va ularning oqibatlarini tugatishga doir ishlarni tashkil etishi, muhim axborot infratuzilmasi obektlarining kiberxavfsizligini ta'minlashga doir talablarni belgilashi kabi bir qancha yangi vazifalar yuklatildi.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida kiberxavfsizlik subektlarining o'z kiberxavfsizligini ta'minlash maqsadida vakolatli davlat organidan kibertahdidlar, dasturiy ta'minotdagi, uskunarlar va texnologiyalardagi zaifliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni olishi, kiberhujumlardan himoya qilish vositalari va usullari, shuningdek ularni aniqlash hamda bartaraf etish usullari to'g'risida vakolatli davlat organidan ma'lumotlar va maslahatlar olishi o'z kiberxavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishi kabi huquqlari belgilandi.

Bu kabi qonuning qabul qilinishi mamlakatimizda kiberxavfsizlikni ta'minlash va kiberjinoyatchilikni oldini olish bo'yicha muhim asos bo'lib zimmat qiladi. Zero shu qonun orqali kiberjinoyatchilik va kiberhujumni oldini olinishi ushbu qonun hujjatining bizga naqadar muhim ekanligini isbot qilib ko'rsatadi.

Discussion. Ma'lumotlarga ko'ra, kiberhujumlar natijasida bir yilda dunyo iqtisodiyotiga o'rtacha 26 milliard AQSH dollari miqdorida zarar yetkazilmoqda¹. "Kiberxavfsizlik markazi" davlat unitar korxonasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil davomida milliy internet segmentida axborot va kiberxavfsizlikka tahdid soluvchi 17 097 478 dan ortiq zararli va shubhali tarmoq hodisalari kuzatilgan. Shuningdek, axborot tizimlari va veb-saytlarining xavfsizligini ta'minlash doirasida 636 ta hodisa ro'y bergan, shu jumladan, nosozliklar, 1 048 216 daqiqa vaqt mobaynida veb-saytlarning ishdan chiqish holati kuzatilgan². Mamlakatimizda axborot xavfsizligi masalalariga davlat siyosati darajasida katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur sohani tartibga solishga doir qator meyoriy hujjatlar qabul qilindi. Xususan: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 24-noyabrdagi "Ommaviy kommunikatsiyalar sohasida boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 555-sonli qarori bilan "Ommaviy kommunikatsiyalar sohasida monitoring markazi" davlat muassasasi tashkil etildi. Mazkur qarorda

¹ <http://hudud24.uz/kiberxavfsizlik-zamon-talabi-vaziyat-ta%20d2%9bozosi/>

² "Кибeрxавфсизлик маркази" давлат унитар корxonаси томонидан тайёрланган 2021 йил якуний ҳисоботи. https://tace.uz/upload/iblock/9d5/1.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202021_%D1%83%D0%B7.pdf

milliy axborot makoni va ommaviy kommunikatsiyalar vositalari faoliyatining, shu jumladan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, yo‘ldosh tizimlar, Internetning global tarmog‘i, axborotni uzatish va tarqatishning boshqa elektron vositalari hamda matbaa mahsulotlarining tizimli monitoringini olib borish, yangi texnologiyalar joriy etilishiga qarab, ommaviy kommunikatsiyalar sohasida monitoring tizimini takomillashtirish, axborot resurslarini, axborotni uzatish va tarqatish tizimlari va vositalarini shakllantirish va boshqa shu kabilar Markazning asosiy vazifalari etib belgilandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 4-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi PF–4702-sonli Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tashkil qilinib, u aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi vakolatli organ etib belgilandi. 2019-yil 14-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–4452-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining “Texnik ko‘maklashish markazi” davlat unitar korxonasi Davlat xavfsizlik xizmatiga o‘tkazildi va “Kiberxavfsizlik markazi” davlat unitar korxonasi etib qayta nomlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida ham kiberxavfsizlikni ta‘minlash va tarmoqlar, dasturiy mahsulotlar, axborot tizimlari va resurslarini joriy qilishni ta‘minlash bo‘yicha kompleks choralarni amalga oshirish, shaxsiy va biometrik ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va saqlash bo‘yicha texnologiyalarning qo‘llanishini tartibga solishda ishtirok etish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Conclusions. Xulosa qilib aytganda Kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi va zamon xavfsizligi — bugungi kunda global miqyosda dolzarb muammolardan biridir. Bu soha, texnologiyaning tez rivojlanishi va onlayn tizimlarning yanada kengayishi bilan yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kiberxavfsizlik — kompyuter tizimlari va tarmoqlarining zararli hujumlar, kirish huquqsizligi va axborot o‘g‘irliklaridan himoya qilishni nazarda tutadi. Axborot xavfsizligi esa axborotning maxfiyligini, yaxlitligini va mavjudligini ta‘minlashga qaratilgan choralar to‘plamidir. Kiberxavfsizlik axborot tizimlarining barcha xavf-xatarlariga

qarshi kurashadi. Bu hujumlarning eng keng tarqalgan turlari: kompyuter viruslari, trojanlar, troyan dasturlar, xakerlik hujumlari, phishing va DDoS hujumlaridir.

Axborot xavfsizligi esa bu tizimlarning yaxlitligini ta'minlab, faqat ruxsat etilgan shaxslar axborotga kirish huquqiga ega bo'lishini nazorat qiladi. Bu maqsadda axborotning maxfiyligi, mavjudligi va yaxlitligini saqlashga qaratilgan muhim texnologiyalar va siyosatlar ishlab chiqiladi.

Zamon xavfsizligi — bu texnologiyalar va ma'lumotlarning soha va ijtimoiy rivojlanishning barcha sohalariga ta'sirini hisobga olgan holda xavfsizligini ta'minlashni anglatadi. Bu xavfsizlik ta'minoti, faqat texnik choralar bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy va iqtisodiy omillarni ham o'z ichiga oladi. Xavfsiz vaqtni boshqarish va ulardan samarali foydalanish bilan bog'liq tahdidlarga qarshi kurashish ham zamon xavfsizligiga kiradi. Hozirgi kunda Internetning kengayishi, masofaviy ishlash va onlayn ma'lumotlar almashinuvi kabi holatlar kiberxavfsizlikka yanada jiddiy e'tibor qaratishni talab qiladi. Shu bilan birga, davlatlar va kompaniyalar o'rtasida axborot xavfsizligi siyosatlari, maxfiylik qonunlari va kiberhujumlarga qarshi qoidalar joriy etilmoqda.

Kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi va zamon xavfsizligi — zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo'lib, ularning ta'minlanishi global xavfsizlikni barqarorlashtirish va muhim axborotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Kiberhujumlar va xavfsizlik tahdidlarining kundalik hayotda ortib borishi, barcha tashkilotlar va davlatlar uchun kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirishni zarur qiladi. Shuningdek, axborot xavfsizligi siyosatlari va texnologik innovatsiyalarni joriy etish, texnologik taraqqiyot bilan birgalikda rivojlanishi lozim.

Author Contributions:

Suyunov Boburjon Baxadirovich – kiberxavfsizlik tushunchalari va uning mohiyati tahlil qilinib, unga aloqador masalalar o'rganib chiqildi. Ishning barcha jihatlar uchun javobgar bo'lishga rozilik bildirilgan va taqdim etilgan tadqiqot ishining har qanday qismini puxta va vijdonan bajarish bilan bog'liq masalalar o'rganilgan hamda hal qilingan.

Funding: Tadqiqot ishi moliyalashtirilmagan.

Institutional Review Board Statement: Tadqiqot ishi barcha standartlarga muvofiq amalga oshirilgan. Tadqiqot protokoli axloqiy qo'mita tomonidan tasdiqlangan

Informed Consent Statement: Tadqiqotda boshqa mualliflar ishtirok etmagan

Data Availability Statement: Tadqiqotda taqdim etilgan asl materiallar maqolaga kiritilgan. Muallifga qo'shimcha so'rovlar yuborilishi mumkin.

Conflicts of Interest: Manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelmagan.

REFERENCES:

1. <http://hudud24.uz/kiberhavfsizlik-zamon-talabi-vaziyat-ta%20%9bozosi/>
2. “Kiberxavfsizlik markazi” davlat unitar korxonasi tomonidan tayyorlangan 2021 yil yakuniy hisoboti. https://tace.uz/upload/iblock/9d5/1.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202021_%D1%83%D0%B7.pdf
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>
4. Cybercrime To Cost the World \$10.5 Trillion Annually By 2025. <https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report>
5. <https://calmins.com/cyber-strahovanie-zashhita-ot-cyber-prestupnosti/>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>
7. <https://calmins.com/cyber-strahovanie-zashhita-ot-cyber-prestupnosti/>
8. Rasulev A. «Protivodeystviye kiberterrorizmu: mejdunarodno- pravoviye i ugovovno-pravoviye aspekti». Review of law sciences 4 (2018): 92-95.
9. Rasulev A.K. «Tendensii razvitiya obyektu kiberprestupleniy v anglosaksonskoy pravovoy sisteme». Rossiyskiy sledovatel 21 (2016): 41.
10. Rasulev A.K. «Improvement of criminal-legal and criminological measures of fight against crimes in the sphere of information technologies and safety: Doctoral (DSc) dissertation abstract on legal sciences». (2018).